

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 5

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
06.11.2025

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 5

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхис кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касалликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна
директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi
профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна
Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович
DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна
DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович
Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович
доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович
доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович
доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич
Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович
Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович
доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

DENTISTRY AND OTORHINOLARYNGOLOGY WITH MAXILLOFACIAL SURGERY

1. **Ahmedov Alibek Bahodirovich, Olimov Siddiq Sharifovich**
DENTAL REHABILITATION MEASURES FOR PATIENTS WITH FATTY
HEPATOSIS.....11
2. **Alimova Dono Mirjamolovna, Mustagizova Feruza Abduraximovna**
THE ROLE OF PERIODONTAL DISEASE IN CARDIOVASCULAR DISEASE.....18
3. **Amonov Shavkat Ergashevich, Bezbakh Dmitry Ilyich, Amonov Aminjon Shavkatovich**
LARYNGEAL PAPILOMATOSIS: A REVIEW OF MODERN METHODS OF
DIAGNOSIS AND TREATMENT.....25
4. **Nuraliyev Nekkadam Abdullayevich, Razikova Dilnoza Kadyrovna**
INDICATIONS OF IMMUNE SYSTEM HUMORAL IMMUNE FACTORS IN RELAPSING
HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN.....31
5. **Eshimova Parvina Behzod qizi, Alimova Dono Mirjamalovna, Suleymenov Askar
Nurlanovich**
A MODERN PERSPECTIVE ON LOCAL TREATMENT OF RECURRENT APHTHOUS
STOMATITIS.....36
6. **Kuryazov Shoxrux Akbarovich**
METHODS OF EARLY DIAGNOSIS OF ORAL ORGAN PATHOLOGIES IN GIRLS
DURING PUBERTY.....41
7. **Suleymenov Askar Nurlanovich, Alimova Dono Mirjamalovna, Eshimova Parvina
Behzod qizi**
COMPARISON OF THE CLINICAL AND RADIOLOGICAL EFFICACY OF EPOXY
SILERS OF TRADITIONAL COMPOSITION AND WITH ADDITIVES OF
QUATERNARY AMMONIUM.....50

ONCOLOGY

8. **Djanklich Sayde Mustafayevna, Tillyashaykhov Mirzagaleb Nigmatovich, Imamov
Olim Abdilhodjayevich, Berkinov Alisher Aliyevich, Ismailova Umida Abdullayevna**
PREVALENCE OF CERVICAL CANCER IN UZBEKISTAN: INCIDENCE AND
MORTALITY.....56
9. **Iskandarova Shakhnoza Tulkinovna, Khakimova Laylo Nuraliyevna, Yusupov Anvar
Sobirovich**
SPECIFIC FEATURES OF ORGANIZING THE ANESTHESIOLOGY SERVICE IN AN
ONCOLOGICAL CLINIC DURING MAJOR UPPER ABDOMINAL SURGERY.....66
10. **Islamov Khurshid Jamshidovich**
ANALYSIS OF TREATMENT RESULTS FOR PATIENTS WITH RECTAL METASTIC
CANCER.....75
11. **Malikov Muzaffar Abduvakhobovich**
DEVELOPMENT OF A DIAGNOSTIC AND TREATMENT ALGORITHM FOR
DIFFERENTIATED THYROID CANCER BASED ON THE APPLICATION OF
MOLECULAR-GENETIC ANALYSIS METHODS.....83
12. **Sapura Ibragimova, Klevleeva Albina, Babakhanova Nargiza, Rizayeva Feruza,
Erimbetova Indira, Nigmatov Khamidhon, Aripova Nazokat**
OUTCOMES OF BLINATUMOMAB THE INITIAL PHASE OF CHEMOTHERAPY IN
CHILDREN WITH B-CELL ALL.....91
13. **Raximov Nodir Maxammatkulovich, Shaxanova Shaxnoza Shavkatovna, Assatulaev
Akmal Farxadovich, Khakimov Alisher Abduraxmonovich**
COMPREHENSIVE RISK ASSESSMENT OF THROMBOCYTOPENIA IN ONCOLOGY
PATIENTS: FROM PREDICTORS TO PERSONALIZED THERAPY.....97

14. **Mirrakhimova Nargiza Mirzakhidovna, Khikmatullaeva Aziza Saydullaevna, Ibadullaeva Nargiza Saypievna, Abdukadirova Muazzam Aliyevna, Rakhimov Ruslan Ravshanovich**
THE ROLE OF HBV RNA IN THE EARLY DIAGNOSIS OF HBV-ASSOCIATED HEPATOCELLULAR CARCINOMA.....107
15. **Tillyashayxov Mirzagaleb Nigmatovich, Malikov Muzaffar Abduvakhobovich**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COMBINED TREATMENT OF DIFFERENTIATED THYROID CANCER.....112
16. **Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna, Madaminova Sevarakhon Mukhammadjon kizi, Esankulova Bustonoy Sobirovna, Kamalova Barno Zafarovna**
MODERN CONCEPTS OF PATHOGENESIS AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF HPV-ASSOCIATED LESIONS OF THE VULVA AND CERVIX.....119

HEALTHCARE

17. **Israilova Gulida Maratovna, Tuxtarov Baxrom Eshnazarovich, Kodirov Dilmurod Alimxon O'g'li**
METHODS FOR ENHANCING THE TECHNOLOGY OF FORTIFYING FUNCTIONAL MEAT PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....124
18. **Nasirova Rano Rakhimovna**
ELECTRONIC MEDICAL RECORDS IN MILITARY MEDICINE: MODERN CAPABILITIES AND IMPLEMENTATION PROSPECTS.....132

INTERNAL DISEASES

19. **Aripdjanova Shakhlo Sardarovna, Zufarov Pulat Saatovich, Baykhanova Dilrabo Jamalitdinovna, Ashurova Munisa Jalalitinovna**
USE OF ADAPTOGENS IN THE COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES.....142
20. **Mamasoliyev Nematjon Soliyevich, Nishonova Nodiraxon Akramovna, Botirov Jaxongir Akramjon Ug'li**
CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT AND CHANGE OF PRENOSOLOGICAL RISK FACTORS OF ARTERIAL HYPOTENSION IN THE CONDITIONS OF THE ANDIJAN REGION (PROMISING ANALYSIS OF THE STUDY).....146
21. **Mamasoliyev Nematjon Soliyevich, Nishonova Nodiraxon Akramovna, Botirov Jaxongir Akramjon Ug'li**
LONG-TERM FEATURES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF AGE-RELATED FACTORS OF SMOKING, ALCOHOL CONSUMPTION, AND HYPERCHOLESTEROLEMIA IN THE VALLEY, DEPENDING ON THE PREMORBID PREVENTION OF ARTERIAL HYPOTENSION.....152
22. **Zufarov Pulat Saatovich, Aripdjanova Shakhlo Sardarovna, Baikhanova Dilrabo Jamalitdinovna, Ashurova Munisa Jalalitinovna**
USE OF ADAPTOGENS IN THE COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES.....157

PEDIATRIC SURGERY AND PEDIATRICS

23. **Ibragimov Qurbonmurod Niyozovich, Akhmedov Yusufjon Maxmudovich**
EVALUATION OF THE RESULTS OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN THE SCROTAL FORM OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....162

24. **Hasanov Aziz Batir O'g'li, Yusupov Shuxrat Abduqosim O'g'li**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF BONE TISSUE IN ALLOXAN-INDUCED OSTEOPATHY AND ITS CORRECTION.....167
25. **Muxamedjanova Fatima Rustamovna**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ANTHROPOMETRIC AND SOMATIC INDICATORS IN CHILDREN PLAYING CHESS AND STUDYING ACCORDING TO THE GENERAL EDUCATION PROGRAM.....173
26. **Muxamedjanova Fatima Rustamovna**
FEATURES OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WHO PLAY CHESS.....181
27. **Rakhmatullaev Akmal Abadbekovich, Terebaev Bilim Aldamuratovich, Abdullaev Kuddus Eshkurbanovich**
CURRENT ISSUES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PRIMARY OBSTRUCTIVE MEGAURETER IN CHILDREN.....186
28. **Kurbonov Djafar Djurakulovich, Azizov Mamatkul Kurbanovich, Khurramov Farrukh Mukhsinovich**
COMPARATIVE ANALYSIS OF TREATMENT OUTCOMES FOR VARIOUS FORMS OF ACUTE ABDOMINAL PATHOLOGY IN CHILDREN.....197

MORPHOLOGY

29. **Ruziev Sherzod Ibadullayevich., Ismailova Mexriban Olimbayevna**
FORENSIC SIGNIFICANCE OF VASCULAR PLEXUS AND VENTRICULAR MORPHOLOGY IN TRAUMATIC BRAIN INJURIES.....207
30. **Ruziev Sherzod Ibadullayevich., Ismailova Mexriban Olimbayevna**
METHODS OF STUDYING THE VASCULAR PLEXUS AND VENTRICULAR SYSTEM IN TRAUMATIC BRAIN INJURIES.....215
31. **Sapaeva Sharofat Aminovna**
MORPHOSTRUCTURAL CHANGES IN LUNG TISSUE IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF SURFACTANT DEFICIENCY.....221
32. **Ulugbekova Gulrukh Juraevna, Adkhamov Shokhjakhon Abdullajon Ugli**
AGE- AND GENDER-SPECIFIC MORPHOLOGICAL CHANGES IN CRANIOMETRICAL INDICATORS OF THE HEAD AND CRANIAL INDEX IN CHILDREN OF EARLY SCHOOL AGE.....228

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

33. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodulla Abdullaevich, Saparbaev Kudrat Ismailovich**
TREATMENT OF ISCHEMIC STROKE: FOCUS ON NEUROREGENERATION - MODERN STRATEGIES AND PROSPECTS.....233
34. **Dusov Abdimurod Kholmurodovich, Ochilov Ulugbek Usmanovich, Dusov Tursunmurad Kholmurodovich**
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF DELAYED HELP-SEEKING FOR PSYCHIATRIC CARE: AN ANALYSIS BASED ON AN INDEXING METHOD.....245
35. **Dusov Abdimurod Kholmurodovich, Ochilov Ulugbek Usmanovich, Dusov Tursunmurad Kholmurodovich**
FORMS AND SEVERITY LEVELS OF EMOTIONAL-VOLITIONAL DEFICIT IN PARANOID SCHIZOPHRENIA AND THEIR CLINICAL-DYNAMIC CHARACTERISTICS.....252

36. **Ismailov Zakhidjon, Mirdjuraev Elbek**
DIAGNOSIS, TREATMENT AND COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM.....262
37. **Ismailov Zakhidjon, Mirdjuraev Elbek**
RESULTS OF COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM.....275
38. **Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ergasheva Nargiza Nasriddinovna, Hasanova Nafisa Okilovna**
ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY.....284
39. **Mirdjuraev Elbek, Ismailov Zakhidjon**
OPTIMIZATION OF REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE NEUROMOTOR SYSTEM.....290
40. **Mirjurayev Elbek Mirshavkatovich, Adambayev Zufar Ibragimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev G'ulom Bo'riyevich**
REHABILITATION OF NON-SPECIFIC BACK PAIN CAUSED BY MODIC SPONDYLODISCITIS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.....299
41. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
PERINATAL INVOLVEMENT OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND ITS IMPACT ON CHILD DEVELOPMENT.....306
42. **Samiyev Asliddin Sayitovich, Bobomurodov Gayrat Allamurodovich, Khushvaktov Nizom Zoirovich, Samiyev Bobur Asliddinovich**
EFFECTIVENESS OF COMPLEX TREATMENT FOR PATIENTS WITH MYASTHENIC CRISIS.....312

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

43. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
STUDYING THE RESULTS OF RECONSTRUCTIVE SURGICAL TREATMENT OF COMBINED MENISCLE WOUNDS.....316
44. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
EXPERIENCE IN TREATING INTRA-ARTICULAR FRACTURES OF THE DISTAL PART OF THE HUMERUS IN CHILDREN.....321
45. **Axtamov Azim, Axtamov A'zam**
DIAGNOSIS AND MODERN METHODS OF TREATMENT OF ACETABULUM INJURIES (LITERATURE REVIEW).....325
46. **Urinbayev Payzilla Urinbayevich, Eranov Sherzod Nuraliyevich**
REHABILITATION OF PATIENTS WITH ELBOW JOINT CONTRACTURE IN IMPROPERLY UNIONED SUPRACONDYL FRACTURES OF THE HUMERUS.....332
47. **Zolotova Natalya Nikolaevna**
THE MAIN DIAGNOSTIC AND TREATMENT CRITERIA FOR HIP DISPLASIA IN CHILDREN.....341

SURGERY

48. **Davlatov Salim Sulaymonovich, Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Nurmurzayev Zafar Narbayevich**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE AND TRADITIONAL BILIARY DECOMPRESSION METHODS IN THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF BENIGN MECHANICAL JAUNDICE.....344

49. **Eshkabilov Shukurali Davlatmuratovich, Ixtiyorov Talat Vaxobovich**
ENDOSCOPIC BALLOON DILATION OF ANASTOMOTIC STRICTURES AFTER
SURGICAL REPAIR OF ESOPHAGEAL ATRESIA.....355
50. **Khashimov Rustam Uktamjanovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Rakhmanov Kosim
Erdanovich.**
CLINICAL EFFICACY OF MODIFIED AND ENDOVIDEOSURGICAL METHODS IN
HERNIOPLASTY OF INGUINAL HERNIAS.....361
51. **Matlubov Mansur Muratovich, Yusupov Jasur Tolibovich, Khamdamova Eleanora
Gafarovna, Khamdamov Olim Dilmurodovich**
THE ROLE OF ULINASTATIN IN COMPREHENSIVE THERAPY FOR THE
PREVENTION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN CORONARY ARTERY
BYPASS GRAFTING.....371
52. **Rakhimov Oybek Umarovich, Khamdamov Bakhtiyor Zarifovich, Dadayev Shirin
Amanovich**
PERSONALIZED ALGORITHM FOR IMMUNOCORRECTION IN PATIENTS WITH
GENERALIZED PERITONITIS AND HIGH IMMUNOLOGICAL RISK.....378
53. **Togayev Sherkobul Baykobulovich, Baymakov Sayfiddin Risbaevich, Hasanov Bobur
Abduganievich, Ashurov Abdurashid Abdullaevich**
METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CROHN'S DISEASE OF THE
SMALL AND LARGE INTESTINE.....385

ENDOCRINOLOGY

54. **Alieva Anna Valerovna, Salikhova Zebo Abdulzokhid Kizi, Ismoilova Nazokat
Egamberdi Kizi, Nazarova Bakhora Uktamovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF WOLFRAM AND ALSTROM SYNDROMES.....390
55. **Alidjanova Durдона Abdullajonovna**
DISORDERS OF MENTAL ACTIVITY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH
TYPE 1 DIABETES.....397
56. **Alikhanova Nodira Mirshavkatovna, Isamukhamedova Istiora Sandjarovna,
Abboskhugaeva Lola Saydganiodgaevna**
GLYCEMIC INDEX AND GLYCEMIC LOAD OF FOOD PRODUCTS FOR CLINICAL
PURPOSES IN PATIENTS WITH DIABETES.....408
57. **Akhmedjanova Saodat Fakhadovna**
FUNCTIONAL HYPOTHALAMIC AMENORRHEA: CURRENT INSIGHTS INTO
PATHOGENESIS, DIAGNOSIS, AND THERAPY.....419

OPHTHALMOLOGY

58. **Islamov Ziyovuddin Sadriddinovich, Khamroyeva Yulduz Abdurashidovna, Azimov
Abdullo Asliddin Ugli**
DIAGNOSTIC VALUE OF ELASTOSONOGRAPHY IN CHOROIDAL TUMORS.....423
59. **Myakushkina Ruslana Rashidovna, Yusupov Azamat Farkhadovich, Karimova
Muyassar Khamitovna, Muxanov Shavkat Abduvaliyevich, Gelmanova Tatyana
Ivanovna**
CHANGES IN ABERRATIONS AND THEIR IMPACT ON VISION AFTER LASIK....429
60. **Tosphulatova Arofat Ziyavutdinovna, Khamraeva Yuvalla-Makhliyo Ulmasalievna**
ORTHOKERATOLOGY LENSES IN THE CONTROL OF MYOPIA PROGRESSION IN
CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....434
61. **Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Nazirova Zulfiya Rustamovna, Yunusova Komila
Bakhodirovna**
THE ROLE OF TONOGRAPHIC INDICATORS OF THE EYE IN THE CARE OF
CHILDREN WITH CONGENITAL GLAUCOMA.....443

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ESHIMOVA Parvina Behzod qizi
PhD student

ALIMOVA Dono Mirdjamalovna
DSc, associate professor

SULEYMENOV Askar Nurlanovich
PhD student

Tashkent State Medical University, Uzbekistan

A MODERN PERSPECTIVE ON LOCAL TREATMENT OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS

For citation: Eshimova Parvina Behzod qizi, Alimova Dono Mirjamalovna, Suleymenov Askar Nurlanovich. A modern perspective on local treatment of recurrent aphthous stomatitis // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 5.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17554111>

ANNOTATION

Recurrent aphthous stomatitis (RAS) remains a significant problem in dentistry due to its high prevalence and considerable impact on patients' quality of life. The aim of this study was to evaluate the clinical efficacy of topical phage therapy in RAS. **Materials and methods.** The study included 23 patients with a moderate form of the disease, divided into the main group (treated with bacteriophage) and the comparison group (standard therapy). The dynamics of pain, epithelialisation time, and recurrence rate were assessed. **Results.** Patients in the main group demonstrated earlier pain reduction (on days 2–3), faster epithelialisation (4.1 ± 0.6 days vs. 6.3 ± 0.8 days in the comparison group, $p < 0.05$), and a lower recurrence rate during 6 months of follow-up (25% vs. 58.3%). **Conclusions.** The obtained results confirm the high clinical efficacy of bacteriophage and its potential as a promising topical therapeutic approach in RAS management.

Keywords: recurrent aphthous stomatitis, local treatment, phage therapy, bacteriophage, epithelialisation.

ЭШИМОВА Парвина Бехзод кизи
Базовый докторант

АЛИМОВА Доно Мирджамаловна
Д.м.н., доцент

СУЛЕЙМЕНОВ Аскар Нурланович
Базовый докторант

Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО АФТОЗНОГО СТОМАТИТА

АННОТАЦИЯ

Рецидивирующий афтозный стоматит (РАС) остаётся одной из актуальных проблем стоматологии вследствие высокой распространённости и выраженного влияния на качество жизни пациентов. **Цель исследования:** оценка клинической эффективности местной фаготерапии при РАС. **Материалы и методы.** В исследование были включены 23 пациента со среднетяжёлым течением заболевания, разделённые на основную группу (лечение бактериофагом) и группу сравнения (стандартная терапия). Проводилась оценка динамики болевого синдрома, сроков эпителизации и частоты рецидивов. **Результаты.** У пациентов основной группы отмечалось более раннее снижение боли (на 2–3 сутки), ускорение эпителизации (в среднем $4,1 \pm 0,6$ дня против $6,3 \pm 0,8$ дня в группе сравнения, $p < 0,05$) и меньшая частота рецидивов в течение 6 месяцев наблюдения (25% против 58,3%). **Выводы.** Полученные результаты свидетельствуют о высокой клинической эффективности бактериофага и подтверждают его перспективность как средства местной терапии при РАС.

Ключевые слова: рецидивирующий афтозный стоматит, местное лечение, фаготерапия, бактериофаг, эпителизация.

ESHIMOVA Parvina Behzod qizi

Tayanch doktorant

ALIMOVA Dono Mirjamalovna

T.f.d., dotsent

SULEYMENOV Askar Nurlanovich

Tayanch doktorant

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, O'zbekiston

**QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATITNI MAHALLIY DAVOLASHDA
ZAMONAVIY QARASHLAR****ANNOTATSIYA**

Qaytalanuvchi aftoz stomatit (QAS) yuqori tarqalganligi va bemorlarning hayot sifatiga sezilarli ta'siri tufayli stomatologiyaning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. **Tadqiqotning maqsadi.** QASda mahalliy fagoterapiyaning klinik samaradorligini baholash. **Material va metodlar.** Tadqiqotga kasallikning o'rtacha og'irlikdagi kechishi bilan og'rigan 23 nafar bemor kiritilgan bo'lib, ular asosiy guruh (bakteriofag bilan davolash) va taqqoslash guruhiga (standart terapiya) bo'lindi. Og'riq sindromi dinamikasi, epitelizatsiya muddatlari va qaytalanish chastotasi baholandi. **Natijalar.** Asosiy guruhdagi bemorlarda og'riqning ertaroq pasayishi (2-3 kunga), epitelizatsiyaning tezlashishi (taqqoslash guruhida o'rtacha $4,1 \pm 0,6$ kun, $6,3 \pm 0,8$ kunga qarshi, $p < 0,05$) va 6 oylik kuzatuv davomida retsidivlarning kamroq chastotasi (25% ga qarshi 58,3%) kuzatildi. **Xulosalar.** Olingan natijalar bakteriofagning yuqori klinik samaradorligidan dalolat beradi va uning QASda mahalliy davolash vositasi sifatida istiqbolliligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: qaytalanuvchi aftoz stomatit, mahalliy davolash, fagoterapiya, bakteriofag, epitelizatsiya.

Введение: Рецидивирующий афтозный стоматит (РАС) является одной из наиболее распространённых патологий слизистой оболочки полости рта, встречаясь, по разным данным, у 5–25% населения [7, 8]. Заболевание характеризуется хроническим рецидивирующим течением, наличием болезненных афтозных язв и значительным влиянием на качество жизни пациентов, ограничивая приём пищи, речь и социальную активность. Несмотря на многолетние исследования, этиология и патогенез РАС остаются до конца неясными. В настоящее время его рассматривают как многофакторное заболевание, в развитии которого участвуют иммунные, наследственные, эндокринные и аллергические механизмы [2, 4, 6, 9].

Среди предрасполагающих факторов отмечают:

- иммунные нарушения — активация Т-лимфоцитов, повышение уровня провоспалительных цитокинов (TNF- α , IL-2, IL-6), снижение продукции интерлейкина-10 [6];

- генетическая предрасположенность — ассоциация с антигенами HLA-B12, HLA-DR2, HLA-Cw7 [9];
- дефицит железа, фолиевой кислоты, витаминов группы В и цинка [7];
- стрессовые факторы и психоэмоциональные перегрузки, выступающие триггерами обострений [2];
- сопутствующие заболевания ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь, дисбактериоз) и эндокринные нарушения [4].

Современные подходы к лечению РАС включают применение местных антисептиков, противовоспалительных и анальгезирующих средств, иммуномодуляторов, витаминов и микроэлементов. Однако традиционные методы обладают ограниченной эффективностью, не предотвращают рецидивов и часто лишь купируют симптомы [3, 8]. В связи с этим актуальным направлением становится поиск новых терапевтических стратегий, в частности использование бактериофагов.

Бактериофаги представляют собой вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки. Их применение в стоматологии обосновано несколькими факторами:

1. Высокая селективность — фаги уничтожают патогенные микроорганизмы, не нарушая нормальную микрофлору.
2. Антимикробное и противовоспалительное действие — бактериофаги способны снижать активность воспалительного процесса за счёт уменьшения бактериальной колонизации слизистой.
3. Иммуномодуляция — исследования последних лет показывают, что фаги могут влиять на баланс локального иммунного ответа, снижая частоту обострений хронических заболеваний слизистой [1].

Таким образом, изучение эффективности местного применения бактериофагов при РАС является актуальной задачей современной стоматологии.

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность местной фаготерапии у пациентов с рецидивирующим афтозным стоматитом и оптимизировать его местное лечение.

Материалы и методы

В исследование включено 23 пациента с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом средней степени тяжести.

Всем пациентам местно проводилась санация полости рта, обезболивание и антисептическая обработка с раствором 0,06% хлоргексидин биглюконат поверхности язвенных поражений.

- Основная группа (n=11): пациенты получали местное лечение бактериофагом (аппликации на эрозивно-язвенные поражения, 2 раза в день, курс 5–7 дней).

- Группа сравнения (n=12): проводилось общепринятое стандартное лечение — аппликация препаратом Холисал гель.

Для объективизации клинической динамики использовали индексную оценку тяжести (ИОТ) Камилова–Шукуровой [5], основанную на суммарной оценке количества афт, их размеров, выраженности боли (по 10-балльной ВАШ) и длительности эпителизации. Оценка проводилась на 1-й, 3-й, 5-й и 7-й дни лечения.

Дополнительно учитывали частоту рецидивов заболевания в течение 6 месяцев наблюдения.

Результаты исследования

Применение бактериофага продемонстрировало более выраженный клинический эффект по сравнению со стандартным лечением.

Болевой синдром: у пациентов основной группы отмечалось снижение боли на 2–3 сутки лечения, тогда как в группе сравнения — лишь на 4–5 сутки. Сроки эпителизации: $4,1 \pm 0,6$ дня в основной группе, $6,3 \pm 0,8$ дня в контрольной ($p < 0,05$). Частота рецидивов: за период наблюдения 6 месяцев рецидивы выявлены у 2 пациентов (25%) основной группы и у 7 пациентов (58,3%) группы сравнения.

Как видно из таблицы на 5 сутки лечения удельный вес больных с клиническим выздоровлением в 2 основной группе - $49,0 \pm 9,8\%$ практически в 2 раза превосходит аналогичный показатель группы сравнения - $32,33 \pm 9,07\%$ ($p < 0,01$). Сравнение среднегрупповых величин ИТЗ также выявило высокий эффект фаготерапии, более выраженный в 1 основной группе.

Таблица 1

Эффективность фаготерапии по клиническим показателям на 5-е сутки лечения

Группы	Число больных	Результаты лечения			
		Клиническое выздоровление ИТЗ - 0	Значительное улучшение ИТЗ-0,5-1,0	Улучшение ИТЗ-1,1-2,0	Без эффекта ИТЗ - 2,1-3,0
1 группа основная	$\frac{11}{100,0}$	$\frac{6}{49,0 \pm 9,81}$	$\frac{4}{47,18 \pm 9,42}$	$\frac{1}{3,83 \pm 3,77}$	$\frac{-}{-}$
2 группа сравнения	$\frac{12}{100,0}$	$\frac{3}{32,33 \pm 9,07}$	$\frac{6}{56,56 \pm 9,74}$	$\frac{2}{7,40 \pm 5,14}$	$\frac{1}{3,71 \pm 3,70}$

Примечание: в числителе – число больных;
в знаменателе – в % от числа больных в группе.

Обсуждение

Полученные результаты исследования демонстрируют, что местная фаготерапия обладает выраженным клиническим преимуществом по сравнению со стандартным лечением. У пациентов, получавших бактериофаг, отмечалось более быстрое купирование болевого синдрома, ускорение эпителизации язвенных дефектов, а также значительное снижение частоты рецидивов.

Эти данные согласуются с результатами других авторов, где показано, что фаготерапия эффективна при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки рта и верхних дыхательных путей [1, 3]. Важно отметить, что бактериофаги оказывают не только прямое антимикробное действие, но и опосредованное иммуномодулирующее влияние. Вероятно, это связано с их способностью регулировать микробиоценоз слизистой и снижать уровень хронического воспаления [4, 6].

Снижение частоты рецидивов у пациентов основной группы можно рассматривать как подтверждение роли бактериофагов в поддержании локального иммунного гомеостаза. Кроме того, ускорение процессов эпителизации язв позволяет сократить сроки нетрудоспособности пациентов, улучшить их качество жизни и повысить комплаентность к лечению.

Тем не менее, представленные данные позволяют утверждать, что фаготерапия является перспективным направлением в лечении РАС. В отличие от традиционных методов, она сочетает селективное антимикробное действие, минимальные побочные эффекты и потенциальное иммунокорректирующее влияние, что делает её уникальным инструментом для комплексного воздействия на патогенетические механизмы заболевания.

Заключение

Местное применение бактериофага у пациентов с рецидивирующим афтозным стоматитом: ускоряет заживление язвенных дефектов; уменьшает выраженность болевого синдрома; снижает частоту рецидивов заболевания.

Таким образом, местное применение бактериофага способствовало более быстрому купированию симптомов и снижало частоту обострений по сравнению со стандартным лечением. Фаготерапия является перспективным направлением в лечении РАС и требует дальнейшего изучения.

REFERENCES | ЧОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Abed J., et al. Phage therapy in inflammatory disorders. *World J Gastroenterol.* 2017;23(34):6530–6541.
2. Albanidou-Farmaki E., et al. Psychosocial stress as a trigger of recurrent aphthous stomatitis. *Oral Dis.* 2008;14:247–252.
3. Altenburg A., et al. The treatment of recurrent aphthous stomatitis. *Dtsch Arztebl Int.* 2014;111(40):665–673.
4. Chiang C.P., et al. Recurrent aphthous stomatitis – etiology, serum autoantibodies, anemia, hematinic deficiencies, and management. *J Formos Med Assoc.* 2019;118(9):1279–1289.
5. Kamilov Kh.Sh., Shukurova G.S. Index of severity in chronic recurrent aphthous stomatitis. *Stomatology.* 2013;4:45–48. (in Russ)
6. Natah S.S., et al. Recurrent aphthous ulcers today: a review of the growing knowledge. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2004;33:221–234.
7. Preeti L., Magesh K.T., Rajkumar K., Karthik R. Recurrent aphthous stomatitis. *J Oral Maxillofac Pathol.* 2011;15(3):252–256.
8. Scully C., Porter S. Recurrent aphthous stomatitis: current concepts of etiology, pathogenesis and management. *J Oral Pathol Med.* 2008; 37 (5):283–293.
9. Sun A., et al. Genetics and recurrent aphthous stomatitis: a review. *J Oral Pathol Med.* 2015;44 (7):475–482.
10. Rizaev JA, Shodmonov AA Optimizing the Surgical Phase of Dental Implants Optimization of the Surgical Phase of Dental Implantation Based on Computer Modeling //Eurasian Medical Research Periodical. – 2022. – T. 12. – S. 84-87.
11. Jasim, S. A., Gupta, J., Uthirapathy, S., R., R., Kazmi, S. W., & Rizaev, J. A. (2025). A comprehensive review of immunotherapy in gastrointestinal tumors with a focus on the role of combination therapy with PARP inhibitors. *Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology*, 1–17.
12. Shakhanova, S. S., & Rakhimov, N. M. (2025). The role of troponin and IL-6 in immunological assessment of sarcopenia in oncological patients. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 6(3), 1229–1233.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000